

Reporte Semanal do Bitcoin

05/09/2022
Vol. 1, N°. 27/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 27/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

27. Bitcoins e riscos

O Bitcoin e as criptomoedas são "ativos" de altíssimo risco. Não é novidade, sempre falamos aqui que não há vida confortável para o investidor de criptomoedas. Aliás, esse deveria ser o principal fator para que as pessoas não acreditem e caiam em pirâmides financeiras que prometem retornos "sobrenaturais" com investimentos em criptoativos. Isso não existe. Como alguém pode prometer retornos crescentes investindo em ativos de alto risco e voláteis? É como alguém dizer que vai duplicar a sua renda em um mês fazendo apostas no cassino. Quem garante?

No mercado financeiro há uma máxima que deveria ser "tatuada" por todos os investidores: Retornos (lucros) são proporcionais a retornos. Trocando em miúdos: "Se você quer ganhar muito dinheiro, vai ter que se arriscar a perder tudo, sempre". A recíproca também é verdadeira: "Se você quer perder pouco, não espere ganhar muito".

"Mas numa pirâmide financeira a promessa de retorno é alta, então o risco também é alto", isto não seria um motivo para "acreditar" nela?

Não, quem te oferece uma pirâmide financeira te disse que **não haverá risco algum!**

Existem, portanto, dois tipos de riscos: o das criptomoedas e o do cidadão piramideiro sumir com o teu dinheiro.

Não há como esperar retornos elevados sem se expor frontalmente.

"Não há almoço de graça"

Nas nossas mentorias, na Amauta, sempre somos incisivos sobre a relação risco x retorno. Não tem como alguém aspirar ganhar muito, sem ter que se expor ao risco. Abaixo a figura mostra bem essa correlação.

Na medida que o retorno aumenta, o risco também aumenta. Se o risco diminui, o retorno diminui. Não há investimentos que não respeite essa proporcionalidade. Observem como as criptomoedas estão no topo do gráfico. Não tem como investir em criptomoedas e não assumir grandes riscos.

"Não tem como investir em criptomoedas e não assumir grandes riscos".

Fica, portanto, nossa alerta, não acredite em dinheiro fácil, investir requer conhecimento, informação e estratégia. Se você investe sem ter isso presente, você está jogando bingo.

Arte digital da Semana

É a arte semanal é do Wagner Roger e seu olhar Amauta espacial

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Continuamos com o preço se mantendo acima da mima 72 desde 18/06/2022.
 - Se o preço não ficar acima da mima 72 o próximo alvo é a mima 144 (\$12,8K), ambas representadas pelas setas vermelhas.
 - As setas vermelhas apontam regiões de suporte, estamos nesta situação desde 11/03/2022.
 - Neste gráfico não temos como demonstrar, mas grande volume comprador temos na região do (\$12k).
- ROC's demonstrando maiores chances de queda do que subida de preço.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- ROC's e preço em lateralização com tendência de queda;
- Setas vermelhas representando regiões de suporte:
 - Suporte 305 em \$19,25K, como previsto em 22/08/2022 o preço recuou até este ponto;
 - Suporte 610 em \$12,8K;
- Continuamos em canal de baixa;
- Seta amarela representa resistência;

Região do quadrado vermelho da atenção, se perder esta região temos a possibilidade do preço cair até os suportes indicados pelas setas vermelhas.

Gráfico diário

- Abaixo da seta preta ganhamos uma resistência 17 no gráfico diário.
- Preço continua em consolidação no gráfico diário.
- Setas vermelhas apontam com maiores suportes.
- Inclinação dos ROC's para baixo, seguindo o preço do ativo.
- (Circulo Amarelo) mostra alinhamento para baixo das minas além de todas estarem abaixo de zero, indicando possibilidade de queda do preço.

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas representam suporte e resistências.
- Preço continua acima de um suporte 2854 embora esteja com inclinação para baixo.
- ROC's e preço não estão conseguindo fazer novos topos.
- Área vermelha representando consolidação do preço desde 28/08/2022.

OBS: Operar consolidação requer muita pratica e técnica, de fato não é o melhor cenário para realizar operações. Aguardem topos e fundos ascendentes e expressivos para realizar operações. Não operem sem ordens OCO.

Veja como foi o nosso curso presencial: Aplicando no próprio gráfico em Curitiba - Brasil.

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL